

**ИҚЛИМ–ГЕОГРАФИК ОМИЛЛАРНИНГ БОЛАЛАРНИНГ
ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ВА ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИГА
ТАЪСИРИ**

Мадраимов Шавкат Комил ўғли¹

Мамажанов Мухторжон Муродуллаевич²

¹Наманган давлат университети Магистранти

²Наманган давлат университети катта ўқитувчиси, PhD

muxtorjon1374@mail.ru

Аннотация: Бугунги кунда дунёда болаларнинг жисмоний, руҳий–эмоционал жиҳатдан соғлом ривожланиши учун шарт–шароитларни яратиши масаласи ҳар бир жамият келажаги учун устувор масала ҳисобланишига катта эътибор қаратилган. Шунинг учун, таълим олиш жараёнида мактаб ёшидаги болаларнинг жисмоний ривожланиши даражаси ва саломатлиги ҳолатини доимий равишда мониторинг қилиш мақсадида физиомеррик-антропометрик илмий тадқиқотларни амалга ошириш уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари комплексини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш, ўз навбатида эҳтимоллиги мавжуд турли хил касалликларнинг олдини олиш нуқтаи назаридан илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: антропометрик кўрсаткичлар, географик зоналар, экологик муҳит, жисмоний ривожланиш.

Болалар организмнинг саломатлик ҳолати бевосита ташқи экологик муҳит омиллари таъсирига юқори даражада сезгир ҳисобланиб, бу ҳолат географик–иқлим шароитларига нисбатан адаптация механизмларининг шаклланиш даражаси билан белгиланади [Мокеева М.М., Сетко Н.П., Бейлин С.М. 2005. – №11. – С.96-99.].

Ўз навбатида, турли хил географик зоналарда истиқомат қилувчи болалар организмнинг антропометрик кўрсаткичларини солиштириш асосида таҳлил қилиш – одам организмнинг иқлим–географик шароитларга мослашиш жараёнини ўрганиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [Байгазаков А.Т., Тулекеев Т.М., Джолдубаев С.Ж., Маматов Т.А. 2002. – Т.121. – №2-3. –С.17.].

Тадқиқотларда ташқи экологик муҳит шароитларига боғлиқ ҳолатда, айрим иқлим минтақаларида таълим жараёни ва мактаб ўқувчиларининг морфо-функционал ҳолати ўртасидаги номувофиқлик даражаси ортиши, ўз навбатида комплекс омиллар таъсирида болалар организмнинг меъёрий ўсиб–ривожланиши ва саломатлик ҳолатига сезиларли даражада ҳавф юзага келиши эҳтимоллиги даражаси ортиши қайд қилинади [Чуб И.С. 2013. – С.3-20.]. Ўз навбатида, турли хил иқлим–географик шароитларда ўсиб келаётган ёш авлоднинг жисмоний ривожланишини ўрганишга дифференциал ёндашиш талаб қилиниши қайд қилинади [Тлакадугова М.Х. 2010. – С.3-19.].

Морфометрик кўрсаткичлар асосида жисмоний ривожланиш даражасини баҳолаш организмнинг ташқи муҳит шароитида мослашиш ҳолатини таҳлил қилиш имконини беради [Шилова О.Ю. Экология человека. 2011. – №4. – С.29-36.].

Айниқса, жисмоний ривожланиш даражасининг морфометрик кўрсаткичлари орасида тана вазни экзоген омиллар таъсирида популяция таркибининг полиформизм типиде ифодаланиш даражасини белгилаб беради [Федотова Т.К. 2006. – №6. – С.40-45.].

Одам организмида асосий антропометрик кўрсаткичлари қийматига иқлим–географик/экологик омиллар сезиларли даражада таъсир кўрсатиши ва оптимал ташқи муҳит шароитида генотипнинг фенотипда максимал даражадаги таъсири юзага келиши аниқланган [Даудова Р.Д., Гасанова А.Н. 2014. – №1(26). – С.53-56.].

Аниқроқ айтганда, жисмоний ривожланиш одам организми онтогенезининг алоҳида босқичларида ташқи муҳит омилларининг таъсири шароитида генотипнинг фенотипда ифодаланиши асосида ўсиш–ривожланиш жараёнларини белгилаб беради [Тулякова О.В., Авдеева М.С., – 2012. – №13. – С.74-87.].

Шундай қилиб, аҳоли гуруҳлари орасида болаларнинг жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари ташқи муҳит омиллари таъсирида нисбатан сезгир жавоб реакциясини кўрсатиши аниқланган [Бакиева Н.З., Гребнева Н.Н. – 2011. – №6. – С.116-122.]. Шу сабабли, ушбу физиологик ёш гуруҳининг жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари таҳлил қилинаётган ҳудудда экологик, иқтисодий/ижтимоий омилларнинг аҳоли саломатлик ҳолатига таъсирини мониторинг қилишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [Антонова А.А., Ченцова С.Н., Сердюков В.Г. 2012. – №4. – С.26-29.].

Мактаб ўқувчиларининг жисмоний ривожланиш даражасига ҳудудий географик–иқлим шароитлари, шунингдек ижтимоий муҳит сезиларли даражада таъсир кўрсатиши аниқланган [Новик Г.В. 1997. – С.3-21.].

Болалар организмнинг жисмоний ривожланиш ҳолатига иқтисодий–ижтимоий омиллар билан биргаликда, экологик омиллар, жумладан антропоген омил таъсирида ифлосланиш даражаси ортиб борувчи шаҳарлар шароити кучли таъсир кўрсатиши таъкидланади [Вронский В.А., Саламаха И.Н. – 2001. – №3. – С.12-14.].

Жумладан, тадқиқотларда шаҳар ва қишлоқ жойларида жойлашган умутаълим мактабларида ўқувчиларнинг антропометрик кўрсаткичлари бўйича жисмоний ривожланиш даражаси солиштириш асосида баҳоланган ва олинган натижалардаги фарқланишлар таҳлили асосида, антропометрик тавсифлашнинг ҳудудий меъёрларини ишлаб чиқиш зарурлиги қайд қилинган [Гаврюшин М.Ю., Березин И.И., Сазонова О.В. 2016. – №4. – Т.97. – С.629-633.].

Ҳозирги вақтда замонавий саноат шаҳарлари экологияси ушбу ҳудудда яшовчи аҳоли, айниқса болалар ва ўсмирлар организмнинг жисмоний ривожланиши ҳолатига кучли салбий таъсир кўрсатиши қайд қилинади [Березин И.И., Сучков В.В. 2014. – №16(5:5). – С.1777-1780.].

Тадқиқотларда қишлоқ шароитига нисбатан шаҳар шароитида болалар–ўсмирлар организмида тана вазни (кг) ортиши, кўкрак қафаси айланаси (см) юқори қийматга эга бўлиши, шунингдек ўсмир қизларда андрогенизация (тос соҳаси ўлчамларининг камайиши ва елканинг кенгайиши) даражаси ортиши, гиподинамия таъсирида танада мускуллар массасининг камайиши каби ҳолатлар қайд қилинади [Жвавий Н.Ф. СПб. / Тюмень, 2008. – Т.133. – №3. – С.42-43.].

Айниқса, антропоген ифлосланиш даражаси юқори бўлган шаҳарлар шароитида болалар–ўсмирлар организмида тана вазни ва бўй кўрсаткичларида сезиларли ўзгаришлар юзага келиши қайд қилинади [Жумабаева Н.Т. 2012. – С.3-14.].

Бундан ташқари, турли хил иқлим–географик зоналарда болаларнинг жисмоний ривожланиш даражасида ўзаро фарқланиш юзага келиши кузатилади. Жумладан, тоғ минтақасида истиқомат қилувчи болалар–ўсмирлар организмида акселерация темпи нисбатан паст бўлиши билан биргаликда, деселерация ва ретардация юқори даражада ифодаланиши аниқланган [Каракеева Г.Ж. 2012. С.5-75.].

Шундай қилиб, болалар организмнинг ўсиш–ривожланиш жараёни кўп сондаги омилларга боғлиқ бўлиб, антропоген/техноген ёки экологик омиллар, шунингдек ижтимоий муҳит таъсирида модификацияга учраши мумкинлиги қайд қилинади [Ямпольская Ю.А. 2000. – №1. – С.65-68.].

Умумий ҳолатда, мактаб ўқувчиларининг саломатлик даражасининг пасайиши ақлий меҳнат ҳажмининг ортиши, кун тартиби ва овқатланиш режимининг мақсадга мувофиқ эмаслиги, шунингдек таълим жараёнида жисмоний тарбия ва спорт машғулотларининг қониқарли даражада ташкил

килинмаганлиги каби омилларга боғлиқлиги аниқланган. Шунингдек, мактаб ўқувчиларининг саломатлиги, жисмоний ривожланиш даражаси ирсият, турмуш тарзи, жамиятдаги ижтимоий–маданий муҳит, иқлим–географик шароитлар, экологик муҳит омилларига боғлиқ ҳисобланади. Мактаб ўқувчиларининг саломатлик ҳолати (турли хил касалликларга қаршилик кўрсатиш даражаси юқорилиги, организмнинг ташқи муҳитга мослашувчанлик даражаси, морфо–функционал кўрсаткичлари юқорилиги), шунингдек куч, чидамлилик, тезлик ва иш бажариш қобилияти бевосита жисмоний фаоллик даражасига боғлиқ ҳисобланиши таъкидланган [Бутко М.А. 2015. – С.220.].

Ҳозирги вақтда ташқи муҳит омилларининг одам организмига таъсирини ўрганувчи алоҳида фан соҳаси – экологик антропология шаклланган [Syme С., Abrahanowicz М., Leonard G.Т. 2009. – V. 163(9). – P.818-825.]. Экологик антропология фанининг муҳим йўналишларидан бири – айнан, экологик омилларнинг одам популяцияси саломатлигига таъсирини тадқиқ қилишда ушбу омиллар таъсирига нисбатан сезгир кўрсаткич ҳисобланган, болалар ва ўсмирларнинг жисмоний ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил қилишдан ташкил топган [Ильясов А.С., Шукурбекова Ф.Ф. 2012. – Т.141. – №3. – С.65.].

Бизга маълумки, ҳозирги вақтда турли хил ташқи муҳит шароитларида истиқомат қилувчи болалар ва ўсмирлар организмнинг жисмоний ривожланиш кўрсаткичларида сезиларли даражада ўзгаришлар юзага келиши қайд қилинади [Каранашева В.А., Тлакадугова М.Х., Картаева З.Д. 2012. – Т.141. – С.71.].

Ўз навбатида, бу ҳолат турли хил шароитда яшовчи болалар-ўсмирлар организмнинг ўсиш–ривожланиш меъёрларини оптималлаштириш мақсадида дифференциал ёндашишдан фойдаланишни талаб қилади [Саттаров А.Э. И.К.Ахунбаева. / Бишкек, 2016. – №1. – С.28-32.].

Шунингдек, 7–10 ёшдаги мактаб ўқувчиларининг биологик/ижтимоий, руҳий/физиологик ҳолатини эътиборга олган ҳолатда, жисмоний ривожланиш ва тайёргарлик даражасини доимий равишда назорат қилиб бориш, уларнинг организмнинг таянч–ҳаракатланиш аппарати фаоллиги, умумий саломатлик даражасини мониторинг қилиш ва ўз навбатида, тегишли тиббий/педагогик коррекцияларни амалга ошириш нуқтаи назаридан долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади [Виленская Т.Е. Краснодар, 2007. – С.3-20.].

Шундай қилиб, жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари экзоген/эндоген омиллар таъсири шароитида болалар организмнинг саломатлик ҳолатини баҳолашда объектив мезонлардан бири ҳисобланади [Воронина Е.Н. 2015. – С.5-18.].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдыганыев Н. Особенности роста размеров головы у школьников, проживающих в условиях высокогорья //Аспирант и соискатель. – Москва, 2012. – №1(67). – С.113-115.
2. Абдыганыев Н., Шатманов С.Т., Саттаров А.Э., Карелина Н.Р. Особенности роста антропометрических размеров высоты и ширины лица у школьников в условиях высокогорья // Вестник Ошского государственного университета. / Ош, 2012. – №3. (Вып. II). – С.17-19.
3. Абдылдаева А.А. Влияние средовых факторов риска на физическое развитие детей Кыргызстана // Автореферат дисс. ... к.мед.н. / Бишкек, 2009. – С.3-18.
4. Абрамова М.А. Флоуметрическая характеристика внешнего дыхания у детей школьного возраста со сколиозом в условиях Европейского Севера // Автореферат дисс. ... к.б.н. (03.03.01–физиология)/ Архангельск, 2013. – С.4-18.
5. Азитова Г.Ш. Воспитание культуры здоровья у школьников в условиях сельской школы // Автореферат дисс. ... к. пед. н. / Казань, 2006. – С.3-4.
6. Аккер В., Хохлова Т.Б. Экология и морфометрические показатели развития девочек–подростков республики Алтай // Российские морфологические ведомости. / Россия, 2000. – №1-2. – С.167-169.

7. Аксенова А.М. Роль скелетных мышц в жизнедеятельности организма // ЛФК и массаж. / Дагестан, 2007. – №7(43). – С.42-43.
8. Алексина Л.А. Индивидуальные особенности окостенения длинных трубчатых костей // Морфология. / Иванова, 2002. – Т.121. – №2,3. – С.10.
9. Альбицкий В.Ю., Антонова Е.В., Баранов А.А., Бондарь В.И., Волков И.М., Зелинская Д.И. Методические рекомендации по изучению заболеваемости детского населения // Москва, 2009. – 40 с.
10. Анисимова Е.А., Лукина Г.А., Анисимов Д.И. Возрастная изменчивость тотальных размеров тела и типов телосложения женщин // Медицина и здравоохранение. / Москва, 2014. – Т.4. – №6. – С.918-920.
11. Антонова А.А., Ченцова С.Н., Сердюков В.Г. Сравнительная характеристика физического развития детей // Астрахан. мед. журнал. / Астрахан, 2012. – №4. – С.26-29.
12. Арсентьев В.Г., Калядин С.Б., Шабалов Н.П. Состояние опорно-двигательного аппарата и полиорганные нарушения при дисплазиях соединительной ткани у детей // Диагностика, профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей и подростков; материалы конференции. – Изд-во НЦЗД РАМН. / Санкт-Петербург, 2008. – 221 с. – С.9-11.
13. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / Изд-во «Медицина», / Москва, 1990. – С.34-56.
14. Ахматалиева М., Каримов Х.А., Ботирова З.Б. Динамика изменения физического развития детей старшего школьного возраста г. Чартак // Проблемы биологии и медицины. //Узбекистан, 2008. – №1 (51). – С.10-11.